

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Al estudiante, hay que proporcionarle herramientas para que sea capaz de detectar sesgos”. Entrevista con Xavier Agenjo Bullón, por Amelia Sanz y Johanna Vollmeyer

[Xavier Agenjo Bullón](#) (Madrid, 1955) es miembro del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. Fue jefe del Servicio del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, jefe de la Unidad de Coordinación Informática y del departamento de Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional, director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo y desde 2002 es director de Proyectos de la [Fundación Larramendi](#).

nuestra segunda entrevista a grandes bibliotecarios y archivistas que participaron desde los primeros años en los procesos de digitalización de las bibliotecas y archivos. Nos importa mucho su experiencia y, después de haber leído dos de sus artículos, [“La digitalización de materiales bibliotecarios en la Biblioteca Nacional”](#) (1995) y el [“Informe sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico en España”](#) (2025), nos gustaría conocer la esencia de esos 30 años de experiencia.

Informe sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico en España

2025

Grupo de trabajo estratégico para la Estrategia Nacional de Digitalización

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Diciembre 2025

Sabemos por su trayectoria que proporcionar acceso a la información es clave para usted. Y en este contexto queremos empezar por el final y preguntar por los desarrollos más recientes que se están aplicando en bibliotecas y archivos: la inteligencia artificial para la búsqueda de información. Usted se ha pronunciado de

manera muy favorable sobre la IA considerándola capaz de compilar y luego narrar de manera muy coherente incluso información compleja, adaptada al perfil del usuario. ¿Por qué cree que la aplicación de la IA podría facilitar un acceso incluso más amplio a los usuarios y usuarias y cómo?

Xavier Agenjo Bullón: Exactamente, estoy convencido de que la IA es capaz de ofrecer al lector información mucho más completa. En muchas bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, ya no hay nadie en las salas de lectura. Y eso es una buena señal porque mucha información para la que antes tenías que ir a la BNE para consultar en los libros o en periódicos está ahora en la web. Por lo tanto, hay que estar muy contentos de que hayamos digitalizado esta información y que ahora esté accesible en la web.

Les voy a contar una anécdota al respecto: un día yo compilé una bibliografía del abuelo de Ignacio Hernando de Larramendi (el fundador de [Mapfre](#) y de la [Fundación Ignacio Larramendi](#)). Hice un estudio muy completo y me preguntaron asombrados: “¿De dónde has sacado toda esta información?”. Y de esto se trata precisamente: no todo el mundo tiene un archivero a su disposición para prestar este servicio. Sin embargo, con la IA esto será posible. Por eso, en mi opinión los archivos tienen que ser capaces no de dar una respuesta única al lector, sino de disponer de las herramientas –en este caso la IA– para reunir información de diferentes fuentes y presentar este conjunto al lector porque él no va a recopilar todo ello.

Además, hay que tener en cuenta que la gente tiene tendencia a hacer el mínimo esfuerzo. En este sentido, el escritor T. S. Eliot dice en *Tradition and the Individual Talent* (1919) que hay que intentar satisfacer este mínimo esfuerzo, en este caso del usuario. La gente no va a consultar una fuente en un lado y luego ir a otro para

consultar un manuscrito que está en un archivo perdido y, además, está en letra procesal que es muy difícil de leer y en latín, y en un latín malo. La mayoría de los usuarios no va a hacer el esfuerzo para descifrar todo esto.

LEETHI: Entendemos la relevancia de la IA en el contexto de los archivos. Pero también nos surgen varias preguntas críticas al respecto. Por ejemplo: ¿cómo se decide qué se digitaliza?, ¿qué es lo que no se digitaliza?, ¿de qué forma se digitaliza el contenido? Según las encuestas del observatorio [ENUMERATE](#) en 2015 apenas el 10% del patrimonio europeo está digitalizado.

A esto hay que añadir que la IA también tiene sus propios sesgos. Además, con la IA las fuentes -tan importantes para los archiveros- pierden su trazabilidad porque directamente no se presentan esas fuentes exactas a los/las usuarios/as, sino un resumen sintetizado. Sin embargo, para nosotras, como investigadoras, estas fuentes iniciales son especialmente relevantes.

Una persona tan experta y formada como usted sabe distinguir perfectamente si la información presentada por una IA es fiable e, incluso, cuáles pueden ser las fuentes. Pero las generaciones venideras no disponen de este bagaje. De hecho, lo estamos observando ya en las universidades con nuestro estudiantado. Esto quiere decir nada menos que ahí reside el potencial peligro de reescribir la historia a partir de una selección de un patrimonio o, mejor dicho, de una selección digital de un patrimonio sin fuentes trazables. ¿Usted y otros archiveros se dan cuenta de este peligro? ¿Hay un debate sobre este desarrollo entre los archiveros?

Xavier Agenjo Bullón: Tienen ustedes razón, aunque esto no es nada nuevo. Ya lo comenta Eric Hobsbawm en una de

sus publicaciones donde habla de la “tradición inventada” en 1983. Les voy a dar un ejemplo muy claro: a la antigua Plaza de Vázquez de Mella, que fue un político, escritor y filósofo muy de izquierdas y que luego se hizo carlista, le han puesto ahora el nombre de Pedro Zerolo, que fue miembro del PSOE y del movimiento LGTBQ+. Otro ejemplo: Antonio de Bofarull, archivero en el Archivo de Aragón que, como era muy nacionalista, empezó a quitar cosas que iban en contra de su historia^[1].

Creo que la conciencia de los sesgos es una parte muy importante de nuestra profesión. Ya lo comenta John Elliott en su libro *Haciendo Historia* (2012): las fuentes pueden ser muy buenas, incluso fenomenales, pero representan siempre un sesgo total. Por ejemplo, las fuentes de la CIA son casi todas americanas, así que te transmiten una *Weltanschauung* [cosmovisión] muy determinada. Date cuenta de que ellos meten mucho más dinero en Hollywood que cualquier otro, con lo cual la cosmovisión de Hollywood está totalmente influenciada por ello.

Entonces, frente a ese paradigma cognitivo e identitario ¿qué hacemos? No hay respuesta fácil. Como decía Schiller, (citado por John Rawls y Jürgen Habermas en *Debate sobre el liberalismo político* (1995)), además de las técnicas y metodologías que tiene que estudiar un filólogo o un historiador, lo que tiene que hacer es dedicar mucho tiempo para acceder a las fuentes originales. Y luego tratarlas de manera crítica. Roland Barthes incide mucho en ello cuando resalta que el lenguaje que empleas puede llegar a ser fascista. Porque estás utilizando unas palabras cargadas de historia. Es decir: “cuidado con las fuentes”.

Quizá el mayor problema que puede tener una facultad de Filología o de Historia es documental. Claro que es difícil enseñarle a un niño de 17 años lo que dice Kant y hay que

prepararlo para que lo entienda. Pero hay que ser transparente y enseñarle también que toda información proporcionada durante su carrera está muy sesgada. Por eso hay que proporcionarle herramientas para que sea capaz de detectar esos sesgos. Quiere decir que en los primeros años sería preciso insistir justamente en la metodología.

LEETHI: Respecto a la digitalización y al desarrollo de la IA, ¿cuáles serían en su opinión responsabilidades de los archivos y cuáles de los investigadores?

Xavier Agenjo Bullón: Leí hace muchísimos años sobre el debate entre [John Rawls y Jürgen Habermas](#). En él plantean qué sucede cuando pasas de un sistema antiguo a uno nuevo. Es precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos con la web semántica. Yo personalmente tengo muchísima fe en la inteligencia artificial. A pesar de que, como bien han señalado, conlleva muchísimos peligros porque puede generar información muy sesgada. Esos sesgos están muy vinculados a los idiomas más representados en las IA. Lenguas como el español son muy fuertes, pero realmente solo hay diez lenguas que están bien representadas: español, portugués, francés, inglés, ruso, urdu, hindi, chino y árabe. Si os fijáis, de esas lenguas ocho son indoeuropeas, lo cual es un sesgo lingüístico total. Lamentablemente no es posible que una IA conteste bien en cada una de las casi 8000 lenguas que hay en el mundo. Este sesgo lingüístico es lo más evidente.

Por eso es muy importante tener una buena propedéutica en las universidades porque los bibliotecarios no saben nada de estos sesgos, ni se lo plantean.

LEETHI: Efectivamente, uno de los asuntos que nos asombra es la creencia en la transparencia o en la

neutralidad que tienen los bibliotecarios y los archiveros cuando ni son neutrales ni transparentes. Sin embargo, cada vez que mencionamos el problema de esta supuesta neutralidad nos miran con asombro y nos queda claro que no han leído su Michel Foucault, ni su Eliott, ni su Wittgenstein.

Xavier Agenjo Bullón: Es más: si se lo dices se enfadan. Lo mismo les sucede cuando escogen herramientas de trabajo, por ejemplo, para catalogar obras. Se les presenta una herramienta que les permite catalogar cien obras en veinte horas en vez de tardar una semana, como hasta ahora, solo por eso la escogen. Pero cuando vas a comprar un pantalón, no te lo quedas solo por el color, sino que lo miras más de cerca para ver si, por ejemplo, luego encoge o no encoge.

La Biblioteca Nacional en los primeros años no era capaz de catalogar toda la producción nacional y empezó a contratar empresas para ello. No sé si han observado que muchísimas entradas están cogidas por la OCLC ([Online Computer Library Center](#)). Evidentemente desde un punto de vista económico es maravilloso tener todo en un catálogo. Pero mucha información ha entrado en el catálogo solo por este filtro, en vez de trabajar catálogos propios. Lo mismo sucede con la Biblioteca de la Universidad Complutense: sus registros vienen con un sesgo. Muchas veces me llevo las manos a la cabeza porque toda esta catalogación se ha hecho en EE. UU., según sus criterios.

LEETHI: Entonces, hablamos aquí tanto de una cuestión de pérdida de soberanía nacional sobre el patrimonio, como de la introducción de determinados sesgos, digamos “transnacionales”.

En [su artículo sobre BigFrame](#) habla precisamente de una iniciativa colectiva, del sueño de un único punto de entrada

para todas las bibliotecas españolas. ¿Lo considera como un logro imprescindible a conseguir? ¿Y hay otros sueños suyos incumplidos?

Xavier Agenjo Bullón: Así es. Pero, además, echo en falta otra cosa muy importante: cuando empecé a trabajar en la automatización, hablaba con los informáticos sobre las cosas que tenía en mente. Su departamento tenía un nombre que me encantaba: “informática y organización”. Es precisamente esto lo que ahora echo en falta: más organización. Sería necesario convocar jornadas formativas sobre [Hispana](#), por ejemplo, cada tres años como mínimo, o vía teleconferencia para estar al día.

LEETHI: Eso concierne también a los órganos políticos. Es decir, parece que en un determinado momento hubo una conciencia política de la necesidad de digitalización y de organizar todo este proceso y ahora ¿cree que falta esa visión?

Xavier Agenjo Bullón: Sí, totalmente. Y añadiría que falta el conocimiento de la normativa. Hace falta mucho más conocimiento de ello. Los españoles se deben involucrar muchísimo más en organismos donde se toman decisiones importantes sobre la normativa, porque yo veo las reuniones que se hacen en [Europeana](#) a nivel internacional y pocas veces hay españoles involucrados. ¿Por qué no hay personas en el diseño y desarrollo de inteligencia artificial en este ámbito? Así que echo en falta más participación de bibliotecarios en las comisiones de grandes organismos. Echo en falta más visión.

Y eso no siempre ha sido así. Estuve como director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo en Santander. Pero después de la muerte de Ignacio Larramendi, sus hijos me trajeron a Madrid para trabajar en un nuevo proyecto que consistía en

realizar aquella idea de Menéndez Pelayo de crear una biblioteca de grandes pensadores y creamos una biblioteca virtual con un programa nuevo.

Luego este programa lo han comprado casi todas las Comunidades Autónomas de España, desde Galicia, pasando por el propio Ministerio de Cultura, hasta Cataluña, la Biblioteca Virtual de Andalucía y nuestra propia Biblioteca Virtual. Me fijé mucho en el modelo de datos porque en ese momento se desarrolló un nuevo concepto de Internet que era la web semántica, donde en vez de enlazar información a través de URLs era a través de URIs, un tipo de enlaces más avanzados. Este momento coincidió con el proyecto Google Books que hizo Marta Torres y se vio en él mucho peligro de que el patrimonio europeo pasara a manos de los “yankees”. Entonces, pensamos en dar una respuesta a Google Books y nació la Biblioteca Virtual de la Unión Europea que después se llamó [Europeana](#).

Y allí me di cuenta de la importancia de que los datos estuvieran entrelazados con otros nombres de autores y con la materia relacionada. A raíz de ello se creó un estándar que se llama RDF para describir recursos y sus relaciones de forma estructurada y legible por máquinas, fundamental para la web semántica y de los datos enlazados. Al mismo tiempo en España se empezó a hacer un proyecto –en colaboración con [Digibís](#) que salió también de Larramendi– que es [Hispana](#): un agregador de metadatos, un programa que hemos desarrollado nosotros y que a día de hoy engloba 250 instituciones de toda España.

LEETHI: Eso nos lleva a un balance final. Porque ahora hay 250 instituciones en Hispana, pero muchas otras no están. Y nos interesa el estado de los archivos y bibliotecas en

España. ¿Qué cambios estructurales o normativos deberían ser imprescindibles hoy para avanzar?

Xavier Ajenjo Bullón: Habría que hacer más hincapié en congresos, publicaciones, encuentros para contar todas estas cosas, porque a veces pienso que no es lo suficientemente conocido. Yo creo que allí hay una labor grande: porque si haces bien el trabajo siguiendo los estándares que marcan Hispana o Europeana vas a ganar una visibilidad muy importante.

LEETHI: Pero para esto hace falta mucho dinero y mucha formación para los bibliotecarios.

Xavier Ajenjo Bullón: Yo creo que no, formación tampoco demasiada. Con pequeños cursos, conferencias, cursillos de capacitación sería suficiente y para ello no hace falta demasiado dinero. Además, una parte la paga el Ministerio y otra parte la paga la Comunidad Autónoma según la Ley de 1984 del Patrimonio de España, que da competencias a las Comunidades Autónomas.

Hay tres o cuatro cosas más que son muy importantes y donde quiero hacer muchísimo hincapié. Una, en la que de momento hay poco avance, y que es sustituir el formato

MARC por un nuevo estándar de codificación. En su día los pioneros utilizaban el formato MARC para todo. Ahora hay un nuevo proyecto para desarrollar un formato que se llama [Biframe](#). Biframe es una forma de codificación de los materiales bibliográficos que está sustituyendo al formato MARC, implementado en todo el mundo desde los años 60, sobre todo en EE. UU. y en Europa, pero también en Corea, Japón... Recientemente Suecia ha migrado todas sus bibliotecas del formato MARC a Biframe. Llevo más de diez años publicando artículos para detallar el estado de la cuestión, a ver si alguna biblioteca española se anima. Muy recientemente he tenido una primera reunión con la empresa Baratz para intentar implementar Biframe en España. Además, estaré en otra reunión que se va a celebrar en Barcelona en septiembre de este año. Por supuesto nuestra [Biblioteca Virtual de Polígrafos](#) sería la primera que lo implementara. Pero veo que en otros lugares va avanzando mucho más que aquí y España se queda atrás.

La segunda sería crear una web semántica y vincular tanto lo que hace [Europeana](#), como [OAISTER](#). Es decir, no vincular un registro bibliográfico con otro registro bibliográfico, sino vincular esos registros con lo que no es el mundo bibliográfico; por ejemplo, conectar un registro con la Wikipedia o con el Diccionario de la RAE. Es decir, no hacer que el mundo bibliotecario se conecte solo entre sí – que es también muy importante –, sino que se conecte con otras cosas que existen.

El tercer punto: los bibliotecarios dicen que está muy bien que se conecte tal autor con Wikipedia. Para eso hace falta una técnica que es el enriquecimiento semántico. Y hay un sistema que se llama [Open Refine](#): tu coges 100.000 autores y esta técnica hace que esos 100.000 autores se alineen con Wikipedia o con el Fichero de Autoridades en España, al tiempo que esos registros se alinean con el de los franceses,

el de los alemanes, el de los ingleses. Y puedo utilizar enriquecimientos semánticos. Es más: las materias están en español, catalán, o en alemán, inglés, francés.

Y la cuarta es la utilización de las técnicas de inteligencia artificial que hemos debatido antes, por ejemplo, con técnicas de OCR para manuscritos; o un sistema como Gemini que te aporta información fuera de fuentes de información bibliográfica.

Toda esa información que tendrá la IA servirá a la gente. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto maravilloso que es pasar aquello que era el proyecto [ADMYTE](#) a [Philobiblon](#). Es la base de datos más grande de manuscritos medievales tanto gallegos, como portugueses, castellanos, catalanes y valencianos. Este proyecto se está implementando actualmente en la Universidad de Jena y se encuentra en un estado muy [avanzado](#), aunque aún no concluido.

Y Europea acaba de sacar un programa para aplicar inteligencia artificial en múltiples lenguas.

LEETHI: No queremos terminar sin volver a los orígenes, a lo que ha sido su carrera hasta llegar aquí: ¿cuándo decidió ser bibliotecario y cuándo se dio cuenta de que el futuro de las bibliotecas sería digital o no sería?

Xavier Agenjo Bullón: En mi familia había muchísimos bibliotecarios. De hecho, mi bisabuelo fue bibliotecario, en el año 1868 en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se creó en 1858. Eran los años de la terrible desamortización para el patrimonio cultural español; entonces se creó el cuerpo y diez años después a mi bisabuelo le nombraron funcionario. Se llamaba Agustín Bullón. Luego le siguió Eloy Bullón que fue

también bibliotecario al lado de Menéndez Pelayo, cuando él vivía en la Real Academia de la Historia. Eloy Bullón fue el bibliotecario de esa institución. En la siguiente generación había otra bibliotecaria, mi tía, Caridad Bullón, que trabajó en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho. Con lo cual la posibilidad de ser bibliotecario me parecía muy normal.

Mi padre, por otro lado, era científico, entomólogo, y publicaba muchísimos artículos sobre entomología. Entonces para mí era habitual ver a mi padre escribir artículos de entomología y cuando entré en Bachillerato me dijo: “Bueno, tú ya eres mayor para ayudarme a corregir” – no solamente sus artículos, sino las dos revistas que había de entomología y de ciencias naturales en Madrid–. Entonces empecé a hacer correcciones de las referencias bibliográficas, en alemán e italiano, y eso me gustaba mucho.

Luego realicé el curso de bibliotecarios en la Escuela de Bibliotecarios. Me presenté al grupo facultativo y empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional. Durante mi formación conocí a Camarero que ya entonces empezó a hablar de la codificación de los registros bibliográficos y me gustó mucho la idea, porque antes había estudiado matemáticas, aunque no acabé esa carrera.

Entonces en la Biblioteca Nacional se empezó a trabajar el [Catálogo de Patrimonio Bibliográfico](#). Cuando estuve allí como jefe de servicio, empecé a codificar la información de todas las Comunidades Autónomas: comencé la automatización de bibliotecas. Se hizo de una forma muy especial: la gente escribía en unos folios la codificación, eso se mandaba a una empresa que transformaba los datos en unas cintas y luego se mandaba esta información a los puntos de información cultural que tenía el Ministerio de

Cultura. Fue en los años 80 y aquello funcionó. Lo presentamos[2] en mayo del 1987 en el Congreso Nacional de Bibliotecarios, Archivistas e Documentalistas celebrado en Coimbra, Portugal[3], y nos conectamos –no por internet sino con X.25– y ¡funcionó! Decían que era maravilloso.

Claro, cuando vino la web en 1986, dijeron que había que realizar la automatización de la Biblioteca Nacional de España. Había que hacerlo con un programa, pero no había programa, así que trabajé con unos informáticos más jóvenes que yo, a partir del formato Marc y aquello funcionó: [fue el proyecto Ariadna en los años 1989-1991](#).

Yo leía mucha información, sobre todo americana (las directrices de la Library of Congress), y pensaba que era muy importante el control de autoridades, sobre todo para una biblioteca nacional, aunque en aquella época se daba la mayor importancia a la descripción bibliográfica. De hecho, publiqué un artículo sobre el control de autoridades[4].

Como yo había trabajado en catálogos de patrimonio antiguo, consideraba muy importante la información sobre los ejemplares, su estado, si se había anotado algo o no: Ariadna lo tenía todo y eso en 1994 era algo muy nuevo, estaba muy avanzado.

En esa época se automatizaron otros archivos, sobre todo el Archivo General de Indias. Se invirtió muchísimo dinero. Es verdad que había poca experiencia, no solo en España sino a nivel mundial, en temas de automatización, pero se cometieron algunos errores sobre todo desde el punto de vista de los estándares: no tuvieron en cuenta las normas ISO disponibles.

Por entonces conocí al presidente de Mapfre, Ignacio Larramendi, de quien me hice muy amigo y entonces pasé a ser miembro del [Patronato de la Fundación Larramendi](#), porque Larramendi estaba interesado en la automatización de archivos y empecé a trabajar en este proyecto de fondos que se llama [ADMYTE](#) y con el que sigo colaborando, hoy con técnicas muy avanzadas.

Una cosa muy curiosa es que empezó la gente a ir a la Biblioteca Nacional a pedir información ligada a su apellido. ¡Había que empezar a digitalizar los documentos sobre apellidos! Entonces entendí lo importante que era estar muy pendiente de que la digitalización de fondos fuera una respuesta a la necesidad de los lectores. Fue un paso muy grande.

Poco a poco empecé a tener más gente a mi cargo. Al final pasé a ser Director del Departamento de Automatización de la Red Nacional que es como se llamaba la unidad de coordinación informática, esto es director de acceso a la información y al documento. Tuve a mi cargo más de 200 personas, pero aquello no me gustó nada. Me pasaba el día discutiendo con la gente, con los jefes de servicio. Sin embargo, sí empezamos la digitalización de fondos que era una cosa muy nueva y hoy en día poco contada. Empezamos con la robotización de los depósitos de Alcalá, que es donde se llevan los ejemplares de una publicación. Uno se queda

en el Paseo de Recoletos y los demás van a Alcalá. Ahí hay unos inmensos edificios muy poco conocidos y se instalaron allí unos robots. De hecho, leí una vez un [artículo de Rosa Montero](#) que hablaba de ellos, de los robots en la biblioteca. Los depósitos de Alcalá tienen nueve pisos y con jaulas entre planta y planta. Mantener todo esto cuesta una barbaridad. Por eso es mucho más barato trabajar allí con robots. Es el robot el que coge entre los libros, los va poniendo por aquí, para allá.

Y me acuerdo cuando fue el congreso internacional de la [IFLA en 1993](#) que lo convoca la asociación de bibliotecarios de todo el mundo. Tuvo lugar en Barcelona, pero también se hizo una parte en Madrid y entonces empecé a hablar de los robots. Pensaban que era broma, pero alquilé un autobús, los llevé allí y se quedaron asombrados.

Pero volvamos a mi historia: como dije era jefe de personal, pero no me gustaba la cosa. Entonces me fui a Santander como director de la [Biblioteca de Menéndez Pelayo](#). Pelayo había cedido su casa –que es muy bonita– y su biblioteca muy buena, pero con la condición de contratar a un bibliotecario facultativo que supiera los idiomas antiguos – latín, griego– y que supiera dos lenguas extranjeras a parte del francés, o sea, por lo menos tres lenguas.

En Santander empecé un proyecto y dado que Menéndez Pelayo había hecho una bibliografía sobre la [Historia de los heterodoxos españoles](#), lo primero que hice fue automatizar todas estas fuentes de información, toda esa gran bibliografía que son ediciones de Menéndez Pelayo y así dar más acceso a los mismos textos. Mapfre y su fundación nos ayudaron a hacer la automatización en base de la codificación en HTML en 1997/98.

El programa, que se llama [Digihub](#), se vendió luego a otras

instituciones españolas y a [Hispana](#), que a día de hoy creo tiene 13 o 14 millones de objetos digitales de 250 instituciones. Digihub es un agregador de metadatos que recoge los metadatos de diferentes instituciones y a su vez es recolectado por Europeana. En Alemania lo copiaron para la Deutsche Digitale Bibliothek. Usan el protocolo europeo [OAI-PMH](#) (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) y no [OAISTER](#) que es el protocolo estadounidense. Es genial porque das de alta un registro en tu biblioteca y pasa automáticamente a Hispana, Europeana y otros archivos internacionales, incluso se puede pasar al agregador que usan los americanos y la información se vuelca automáticamente a su catálogo colectivo. Y así la información es más accesible.

LEETHI: Le agradecemos que comparta con nosotras estas experiencias. Veremos qué avances nos deparará el futuro y estaríamos encantadas en comentarlos con usted en otra ocasión.

[1] Julio Martín Alarcón: “El archivero catalán que manipuló los documentos de la Edad Media | La Aventura de la Historia”, en *El Mundo*, 21/09/2015.

[2] Carlos Ruiz, Xavier Agenjo Bullón (1990): “La automatización de la Biblioteca Nacional”, *Item: Revista de biblioteconomía i documentació*, N^o. 6-7 (Gener-desembre), 1990, 55-68.

[3] *Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 2, Coimbra, 1987 – A integração Europeia: um desafio à informação. Actas.* Editado Livraria Minerva.

[4] [Xavier Agenjo Bullón](#), [Pilar Palá Gasós](#) (1987): “El fichero de autoridades del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico”, en: *Boletín de la ANABAD*, 37 (4),

593-606.

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (21 de febrero de 2026). “Al estudiante, hay que proporcionarle herramientas para que sea capaz de detectar sesgos”. Entrevista con Xavier Agenjo Bullón, por Amelia Sanz y Johanna Vollmeyer. *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/15qtg>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 21/02/2026 / Entradas, Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas / archivo, bibliotecas, catalogación digital, digitalización, estudios de la memoria, IA, inteligencia artificial, lectores, libro, memoria, patrimonio, reciclaje, remediación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**“Los archivos son nuestra garantía de derechos”:
Entrevista con Esther Cruces
(4/11/2025) por Johanna**

Vollmeyer y Amelia Sanz

SIGUIENTE

Sobre Data Blindness, por Paulo Gatica

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

archivo

arte e internet

artificial intelligence

bibliotecas

bot

cine

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios de la memoria

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

IA

imagen digital impreso inteligencia artificial
interactividad lectores libro Lingüística forense
literary computational studies literatura
Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
Machine Learning material digitalizado meme
memoria patrimonio postdigital readers
realidad aumentada reciclaje recycling red
redes sociales remediación texto digital
textos literarios transmedia videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (52)
 - [Promesas \(in\)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas](#) (4)
-

ARCHIVO

- [mayo 2026](#) (1)
- [abril 2026](#) (1)
- [marzo 2026](#) (1)
- [febrero 2026](#) (1)
- [enero 2026](#) (1)
- [diciembre 2025](#) (1)
- [noviembre 2025](#) (1)
- [octubre 2025](#) (1)

- julio 2025 (1)
- mayo 2025 (1)
- abril 2025 (1)
- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)

- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress